

В. М. Тиунов

Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург

Е. М. Чеботок

Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр
Уральского отделения Российской академии наук, г. Екатеринбург

Исследование физико-химических и органолептических показателей ягод сортов красной смородины

Аннотация. В статье изучены плоды красной смородины, представленные следующими сортами: «Йота», «Капиталина», «Ильинка», «Огни Урала», «Эпсилон», «Лучезарная», «Бета», «Алая Зорька», «Дзета», находящиеся в коллекции Свердловской селекционной станции садоводства – структурного подразделения ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. Авторами установлено, что наиболее высокими органолептическими, физико-химическими (массовая доля редуцирующих и общих сахаров, кислотность) показателями обладают сорта раннего срока созревания «Бета», «Йота», «Капиталина». Из сортов среднего срока созревания можно отметить плоды красной смородины «Ильинка» и «Огни Урала».

Ключевые слова: плодово-ягодное сырье; питание; пищевые системы; органолептические показатели; дегустационная оценка; красная смородина.

Питание является одним из факторов, влияющим на здоровье человека. Поэтому одной из важных задач для отечественных ученых является разработка сбалансированных и правильных продуктов питания, способных удовлетворить потребителя. Важным критерием при разработке является не только высокая пищевая ценность изделия, но и вкусовые качества [4; 6]. Для решения поставленной задачи необходимо использовать региональные природно-сырьевые ресурсы, которые обладают не только высокими физико-химическими показателями качества, но и органолептическими [3].

Таким сырьем могут служить плоды красной смородины. Был проведен анализ литературных данных. Установлено, что плоды красной смородины обладают богатым химическим составом [1]. Содержание кобальта (Co) в плодах красной смородины — 4 мкг/100 г, при необходимой ежедневной потребности организма в нем от 0,007–0,015 мг. Кобальт задействован при кроветворении, функциях нервной системы и печени, ферментативных реакциях. Также плоды красной смородины богаты такими микроэлементами, как кремний (Si) — 70 мг/100 г, молибден (Mo) — 24 мкг/100 г, медь (Cu) — 107 мкг/100 г. Кроме того, плоды красной смородины богаты витамином С — 25 мг/100 г, В6 — 0,14 мг/100 г, и К — 11 мкг/100 г. Также в состав входят витамины группы А, Н, Е, бета-каротин.

Цель исследования — определение органолептических и физико-химических (массовая доля редуцирующих и общих сахаров, кислотность) показателей плодов красной смородины.

Материалом для исследования являлись плоды красной смородины сортов «Йота», «Капиталина», «Ильинка», «Огни Урала», «Эпсилон», «Лучезарная», «Бета», «Алая Зорька», «Дзета», находящиеся в коллекции Свердловской селекционной станции садоводства — структурного подразделения ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН [5].

Для исследования применялись общепринятые стандартные физико-химические методы исследования:

– массовую долю общих и редуцирующих сахаров определяли по ГОСТ 8756.13-87;

– кислотность определяли по ISO 750-2013;

– органолептические показатели определяли в соответствии с ГОСТ 33823-2016.

Ниже приведены данные с описанием исследуемых сортов красной смородины (табл. 1).

Т а б л и ц а 1

Описание исследуемых сортов красной смородины

Сорт	Масса ягод, г	Сроки созревания	Дегустационная оценка плодов, балл
Эпсилон	0,8–1,3	Среднеранний	4,9
Бета	0,9–1,8	Ранний	4,8
Йота	0,8–1,7	Ранний	5,0
Капиталина	0,9–1,5	Ранний	4,9
Дзета	0,7–1,1	Поздний	4,8
Лучезарная	0,6–1,4	Среднепоздний	4,8
Ильинка	0,8–1,5	Средний	5,0
Огни Урала	0,5–1,0	Средний	4,5
Алая Зорька	0,6–1,0	Средний	4,5

Проанализировав табл. 1 можно сказать, что исследуемые сорта красной смородины представлены разным сроком созревания. Стоит отметить, что у сортов, раннего и среднераннего сроков созревания наиболее высокая дегустационная оценка ягод, в среднем — 4,9 балла. Что касается сортов среднего и среднепозднего созревания, то средняя дегустационная оценка составляет — 4,7 баллов. Наиболее высокой массой ягод также обладают сорта раннего созревания, такие как: «Бета», «Йота» и «Капиталина».

В табл. 2 представлены физико-химические показатели ягод сортов красной смородины.

Физико-химические показатели ягод сортов красной смородины ($n = 3$)

Сорт	Кислотность, °Т	Массовая доля общих сахаров, %	Массовая доля редуцирующих сахаров, %
Эпсилон	$2,99 \pm 0,50$	$9,61 \pm 0,50$	$8,95 \pm 0,50$
Бета	$2,24 \pm 0,20$	$10,93 \pm 0,20$	$9,24 \pm 0,20$
Йота	$2,74 \pm 0,50$	$12,00 \pm 0,20$	$11,26 \pm 0,20$
Капиталина	$2,93 \pm 0,20$	$12,19 \pm 0,50$	$11,76 \pm 0,50$
Дзета	$4,19 \pm 0,20$	$8,78 \pm 0,50$	$8,45 \pm 0,50$
Лучезарная	$2,72 \pm 0,60$	$8,98 \pm 0,50$	$8,61 \pm 0,50$
Ильинка	$3,69 \pm 0,20$	$11,39 \pm 0,30$	$8,96 \pm 0,30$
Огни Урала	$3,68 \pm 0,30$	$10,40 \pm 0,50$	$9,51 \pm 0,20$
Алая Зорька	$3,47 \pm 0,30$	$9,57 \pm 0,30$	$8,73 \pm 0,30$

Данные, представленные в табл. 2, указывают на то, что наиболее высокими показателями массовой доли общих сахаров обладают ягоды сортов «Капиталина» — 12,19 %, «Йота» — 12,00 %, «Ильинка» — 11,39 %, «Бета» — 10,93 % и «Огни Урала» — 10,40 %. У остальных сортов массовая доля общих сахаров в ягодах варьирует в диапазоне 9,5–8,4 %. На сахарокислотный индекс, кроме общего содержания сахаров, также влияет содержание кислот. Наиболее высокой кислотностью обладают ягоды сортов «Дзета» (4,19 град.), «Ильинка» (3,69 град.) и «Огни Урала» (3,68 град.).

На рисунке приведены результаты исследования сахарокислотного индекса (СКИ) ягод сортов красной смородины.

Результат исследования сахарокислотного индекса ягод сортов красной смородины, %

Из рисунка видно, что наиболее высокими вкусовыми качествами ягод обладают сорта «Бета» — 4,86 %, «Йота» — 4,37 % и «Капиталина» — 4,16 %. Данные сорта обладают оптимальным соотношением сахаров и кислот, что указывает на дальнейшее использование данных плодов в различных изделиях, таких как: мучные кулинарные изделия, кондитерские изделия, соуса, пюре, напитки и т. д. [2]. Также из представленных сортов можно отметить «Лучезарная», «Эпсилон» и «Ильинка», сахарокислотный индекс них варьирует в диапазоне 3,30–3,09 %.

Были исследованы девять сортов красной смородины, находящихся в коллекции Свердловской селекционной станции садоводства — структурного подразделения ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН.

Получены и представлены результаты исследования физико-химических показателей (кислотность, содержание редуцирующих и общих сахаров, сахарокислотный индекс) и представлены результаты органолептической оценки ягод сортов красной смородины.

Было выявлено, что наиболее высокими органолептическими, физико-химическими показателями ягод обладают сорта раннего срока созревания «Бета», «Йота», «Капиталина». Из сортов среднего срока созревания — плоды красной смородины «Ильинка» и «Огни Урала».

Библиографический список

1. Слепнева Т. Н., Чеботок Е. М. Сохранение и пополнение генетических ресурсов плодовых, ягодных и декоративных культур путем создания уникальной научной установки коллекции живых растений открытого грунта // Сборник научных трудов Государственного Никитского ботанического сада. — 2017. — № 144 (1). — С. 54–58.
2. Тунов В. М., Вяткин А. В. Исследование антиоксидантных показателей плодово-ягодного сырья произрастающих в Свердловской области // Современная наука и инновации. — 2022. — № 2 (38). — С. 112–117.
3. Тунов В. М., Чугунова О. В., Вяткин А. В. Исследование антиоксидантных показателей плодово-ягодного сырья, произрастающего в Свердловской области // Аграрный вестник Урала. — 2022. — № 05 (220). — С. 49–59. — DOI: 10.32417/1997-4868-2022-220-05-49-59.
4. Феофилактова О. В., Стоянова О. Н., Мотовилов К. Я. Использование растительного сырья Уральского региона в производстве продукции предприятий общественного питания // Индустрия питания. — 2019. — Т. 4, № 4. — С. 44–52.
5. Чеботок Е. М. Сорта смородины красной челябинской селекции в условиях Среднего Урала и их антиоксидантные показатели // Аграрная наука Северо-Востока. — 2023. — № 24 (1). — С. 86–94. — DOI: <https://doi.org/10.30766/2072-9081.2023.24.1.86-94>.
6. Mirto A., Iannuzzi F., Carillo P., Ciarmiello L., Woodrow P., Fuggi A. Metabolic characterization and antioxidant activity in sweet cherry (*Prunus avium* L.) Campania accessions // Food Chemistry. — 2018. — Vol. 240. — P. 559–566.